

СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРЛИГИ ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Абулқосимов Отабек Абдусаттор ўғли

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (Бизнес инновациялар ва тадбиркорлик) мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12519095>

Суғурта бозори молия ва молиявий хизматлар бозори таркибида асосий ва муҳим иштирокчиси ҳисобланади. Шу билан бирга суғурта компаниялари суғурта хизматларини ишлаб чиқарувчилар ва молиявий воситачилар сифатида намоён бўлади.

Мамлакатимизда иқтисодий тараққиётни таъминлашда суғурта компанияларининг аҳамиятини янада ошириш, уларнинг ЯИМдаги улушини босқичма-босқич ошириб бориш, қимматли қоғозлар бозоридаги иштирокини янада такомиллаштириш борасида «Суғурталовчи ва қайта суғурталовчининг инвестицион фаолияти» тўғрисида низомда белгиланган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, суғурта хизматларини диверсификациялаш ҳисобига замонавий суғурта хизматлари жорий этиш ва мазкур жараёнларда аҳолининг фаол иштирокини самарали ташкил этиш каби суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Суғурта ва ҳаёт суғуртаси тўғрисидаги дастлабки тушунчаларда уларнинг моҳиятини очиб берувчи назарий ёндашувлар мавжуд эмас эди, балки улар зарарни қоплаш, эвентуал, суғурта шартномаси тўғрисидаги келажак назарияларининг илк кўринишлари эди. Бизнинг фикримизча бу тушунчалар институционал ёндашув позициясидан туриб берилган бўлиб, суғурта алоҳида ташкил этилган ташкилотсиз (суғурта жамияти) фаолият кўрсата олмаслиги эътиборга олинган. Шу билан бирга уларда суғуртанинг асосий элементлари алоҳида ажратилган: субъект, объект, мақсад, рискларни белгилаш, битимнинг шартнома шакли, шартнома муддати, хизмат учун тўлов шартлари, зарарни ёпиқ тақсимлаш, суғурта операцияларининг қайта тақсимлаш хусусияти.

Россиялик тадқиқотчи А.Бутовский томонидан ҳаёт суғуртасига берилган тушунчада жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси тўғрисида сўз юритилган бўлиб, унда ҳаёт суғуртасининг мақсади жамғариш эканлиги, ҳаёт суғуртасининг турлари бир умрлик ва муддатли турлардан иборат эканлиги, кўзда тутиладиган риск турлари вафот этиш ва маълум ёшга етиш эканлиги, тарифни ҳисоблашда математик ва статистик усуллар қўлланилиши ва даромад олиш муқаррар эканлиги каби ҳолатлар келтирилган.

Бунда дастлабки таърифларда қуйидагилар акс этган:

суғурта операцияларининг иккала томоннинг наф ёки фойда олишга қаратилганлиги;

томонларнинг ўзаро мажбуриятларига асосланган шартнома кўринишига эга эканлиги;

суғурта рискларининг фавқулотдалик хусусиятига эга эканлиги.

Рус иқтисодчи олими, С.В.Куликов суғурта компаниясининг молиявий барқарорлигини икки хил ёндашув асосида кўриб чиқади. Хусусан, биринчи ёндашувга мувофиқ бу (молиявий барқарорлик) «молиявий воситалар умумий миқдориди ўз капиталининг белгиланган улушининг мавжудлиги», иккинчи ёндашувга мувофиқ эса,

«корхонанинг молиявий ресурслари ҳолати, тўлов қобилияти ва кредит лаёқатини сақлаб қолишда капитал ва фойданинг ўсиши учун тақсимлаш ва фойдаланиш самарадорлиги» тушунилади. Олимнинг қўшимча қилишича, молиявий барқарорликни тавсифлайдиган маълум бир кўрсаткич ёки кўрсаткичлар тўплами мавжуд эмас ҳамда ҳар бир муайян ҳолатда маълум бир вазиятга мувофиқ молиявий барқарорлик кўрсаткичлар доирасини аниқлаш зарур.

Зарарни тақсимлаш назариясининг асосчиси чет эллик таниқли олим А.Вагнер ҳисобланади. Ушбу назария ёрдамида у суғуртанинг иқтисодиётдаги ўрнини аниқлади – суғурта ўзаро ишонч принципига асосланган, қутилмаган фавқулотдаги ҳодисалар оқибатидаги ҳолатларни бартараф этишдан иборат эканлигини асослаб берди. Чет эллик муаллифларнинг келтирилган бундай қарашларидан мақсад, олимлар ўртасида суғурта соҳасига бўлган ягона қараш-тушунчани шакллантириш бўлган бўлсада, ушбу қарашларда суғурта ва ҳаёт суғуртасининг сифат кўрсаткичлари акс этмаган.

Россиялик олим А.П.Мальшинский томонидан мазкур назария доирасида “суғуртаси” тушунчасига берилган таърифда ушбу суғуртанинг рискли хусусиятга эга эканлиги (вафот этишдан суғурталаш) қайд этилган, унинг зарарли оқибатларни камайтиришга қаратилган хусусияти фақат шахсан суғурталанувчи учун эмас, балки бутун жамият учун йўналтирилганлиги эътироф этилган. Жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртасини иқтисодчи олим томонидан инкор қилинади ва уни лотереяга ўхшатади. Ҳаёт суғуртаси бўйича чет эл тажрибаларини ўрганган ҳолда у, “даромадни жамғариш тизими”га асосланган бундай суғурта операцияларини фақатгина спекулятив хусусиятга эга дея таърифлайди [1].

Зарарни тақсимлаш назарияси доирасидаги олимлар томонидан шакллантирилган суғурта ва ҳаёт суғуртасининг моҳиятини тасвирловчи умумий белгиларни умумий ҳолда қуйидагича тасвирлаш мумкин:

1. Суғуртанинг мақсади: кўзда тутилмаган зарарли оқибатларга олиб келувчи ҳодисаларни юмшатиш (камайтириш), қайтариш.

2. Ўз-ўзига ёрдам (ўз-ўзини суғурталаш) билан суғуртани бир хил деб қараш.

3. Бирдамлик принципининг мавжудлиги (зарарни ёпиқ тақсимлаш).

Кейинчалик зарарни қоплаш назарияси ривожланиб, у зарарни тақсимлаш назариясининг асосий ғояларини ривожлантирди. Ушбу ғоянинг вакиллари М.Вольф, Гольдшмит ва бошқалар бўлиб, улар ҳам мулкӣ ва шахсий суғуртанинг (юз суғуртаси) моҳиятини бирлаштиришга асосланган эдилар. Ушбу муаллифларнинг фикрига кўра, икки ҳолатда ҳам суғуртанинг мақсади зарарни қоплаш бўлган: худди моддий объектлар сингари инсон ўзининг иқтисодий қимматига эга, шунинг учун ушбу қимматликнинг сақланишидан ким манфаатдор бўлса у ўша қимматликни (ҳаётни) суғурталайди.

Ушбу ёндашувни Россиялик профессор П.А. Никольский ҳам ёқлайди. У ўзининг докторлик диссертациясида шундай дейди: суғурта “одамларнинг стихияли (мулкӣ суғурта) ва жамиятда бўладиган (ҳаёт суғуртаси) хавфлар билан курашувчи махсус воситадир”. Хавфларни белгиланган кўринишда ажратиш хавфга тортилган объект хусусияти билан боғлиқ. Ҳаёт суғуртасида “иқтисодий қимматликка эга бўлган ҳаётгина

яроқли объект ҳисобланади; иқтисодий қимматликка фақатгина меҳнат қобилияти мавжуд бўлган индивидгина эга бўлади. Инсон фақатгина тирик эканлиги учун суғурта объекти бўла олмайди, бунинг учун у меҳнат қобилиятига ҳам эга бўлиши керак [2].” Шундан келиб чиқиб у “суғуртаси” терминини “меҳнат суғуртаси” термини билан алмаштиришни таклиф этган, чунки вафот этиш, боқувчисини йўқотиш, касаллик, қариликнинг кириб келиши, бахтсиз ҳодиса, ишсизлик ҳодисалари ишчи кучини ишдан чиқарган ва бу ижтимоий хавф ҳисобланади деган хулосага келган. Бизнингча ушбу назария доирасида суғуртанинг бош принципларидан бири – мулкий манфаатнинг мавжудлиги ётибди, аммо шу билан бирга муҳим камчилик ҳам йўқ эмас: шахсий суғуртада зарарни қоплаш бунга мисол бўлади. Шу муносабат билан ўша даврнинг яна бир цивилисти (Г.Ф.Шершеневич) шундай ёзади: “шахс суғуртаси бирор-бир ҳодисанинг таъсирида мулкка етган зарарни тўғрилаш ғоясидан ташкил топиши мумкин эмас.” Зарар ғояси ёт зарар ёки ушбу суғуртада аҳамиятсиздир. Унинг асосида мулкий суғуртадаги каби зарар кўриш хавфи эмас, балки таъминланмаганлик хавфи ётади [3]. Мазкур назария ҳам суғурта ва ҳаёт суғуртасининг моҳиятини тўлиқ очиб берадиган ғоя даражасига эриша олмади ва ривожланмади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абрамов В.Ю. Страхование. Учеб.пос. Москва, Валтерс-Клувер, 2007, 505 с.
2. Кагаловская Э.Т. Некоторые особенности личного страхования в современной России// Финансы, 2012, №1
3. Шершеневич Г.В. Курс торгового права/ Москва, Анкил. 2003, с.549.